

**БОЛАЛАРДА ҚАЙТАЛАНУВЧИ ИНФЕКЦИОН СИНДРОМ ВА
ИММУН ТИЗИМ ХУСУСИЯТЛАРИ**

*Худайберганова Ноила Хамитовна
Раҳматуллаева Мамура Шокир қизи
Исмаилова Адолат Абдурахимовна
Алиева Нигора Рустамовна*

*Тошкент давлат тиббиёт университети
Ўзбекистон, Тошкент*

Email: hnoila9@mail.ru

телефон: +998979019905

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7585-7963>

Аннотация: Мазкур тадқиқот тез-тез ва узоқ вақт касалланадиган болаларда иммун тизим ҳолатининг бузилишларини ўрганишга бағишланган. Ҳозирги кунда болаларда қайталанувчи ва сурункали инфекциялар сонининг ортиши иммун тизим функцияларининг етарлича шаклланмаганлиги ёки дисфункцияси билан боғлиқ деб қаралмоқда. Шу муносабат билан ушбу тоифадаги болаларда иммун статусни чуқур таҳлил қилиш долзарб аҳамиятга эга.

Калит сўзлар: иммунитет, болалар, қайталанувчи инфекциялар, иммун статус, цитокинлар, лимфоцитлар, иммун дисфункция.

**RECURRENT INFECTIOUS SYNDROME AND
CHARACTERISTICS OF THE IMMUNE SYSTEM IN CHILDREN**

*Khudayberganova Noila Khamitovna
Rahmatillayeva Mamura Shokir qizi
Ismailova Adolat Abdurahimovna
Aliyeva Nigora Rustamovna*

*Tashkent State Medical University
Uzbekistan, Tashkent*

Email: hnoila9@mail.ru

telefon: +998979019905

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7585-7963>

Abstract: This study is devoted to the investigation of immune status disorders in frequently and chronically ill children. In recent years, there has been an increase in the number of children suffering from recurrent and chronic infectious diseases, which is largely associated with functional immaturity or dysfunction of the immune system.

Therefore, an in-depth assessment of the immune status in this group is of particular relevance.

Keywords: immunity, children, recurrent infections, immune status, cytokines, lymphocytes, immune dysfunction.

РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ИНФЕКЦИОННЫЙ СИНДРОМ И ОСОБЕННОСТИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ

*Худайберганова Ноила Хамитовна
Рахматуллаева Мамура Шокир кизи
Исмаилова Адолат Абдурахимовна
Алиева Низора Рустамовна*

Тошкентский государственный медицинский университет

Узбекистан, Ташкент

Email: hnoila9@mail.ru

телефон: +998979019905

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7585-7963>

Аннотация: Настоящее исследование посвящено изучению нарушений иммунного статуса у детей, часто и длительно болеющих. В последние годы отмечается рост числа детей с рецидивирующими и хроническими инфекционными заболеваниями, что во многом связано с функциональной незрелостью или дисфункцией иммунной системы. В связи с этим углублённое изучение иммунного статуса данной категории детей представляет особую актуальность.

Ключевые слова: иммунитет, дети, рецидивирующие инфекции, иммунный статус, цитокины, лимфоциты, иммунная дисфункция.

Долзарблик: Ўтқир респиратор инфекциялар болалик даврида юкумли касалликлар билан касалланиш дунёда мутлоқ етакчи ўринни эгаллайди [2,3]. Бутун дунёда болалар саломатлиги даражасининг ёмонлашувига [5,6]. 25% дан ортиқ болалар уларнинг ҳаётнинг биринчи йилида ва 1 ёшдан 4 ёшгача бўлган болаларнинг 18 фоизи азият чекади. Ғарб мамлакатларида нафас йўлларида қайталанувчи инфекцияларидан ўрта отит, синусит, бронхиал ва ўпка инфекциялари кўп учрайди [7,8].

Кўплаб муаллифлар томонидан олиб борилган тадқиқотлар [1,4] муаммосини ўрганишда рецидивланувчи инфекциялар билан касалланган беморларда такрорий ўтқир респиратор касаллик (ЎРК), айниқса болаларда уларнинг узок давом этадиган ва тез-тез такрорланадиган эпизодлари энг эҳтимолий ҳисобланади.

Шу билан бирга, уларнинг тадқиқотларида кўрсатилганидек, кўп ҳолларда болаликдаги ЎРК орқали сурункали болалик патологияси бошланиши орқали оралиқ босқични талаб қилмади.

Тез-тез касалланиб турадиган болаларнинг иммун системаси ҳаддан ташқари кучли бўлади. Иммун жавоб жараёнларининг зўриқиши, бузилиши ҳужайралараро кооперация ва захира имкониятларининг етарли эмаслиги, узоқ давом этган ва массив антиген боланинг организмига таъсиридир [1,2]. Айрим муаллифлар кўпинча ўткир респиратор касалликлар билан оғрийдиган болалар иккиламчи иммунитет танқислиги белгиларига эга бўлади деган фикрга қилган [3]. Бошқа тадқиқотчиларнинг фикрича, бу тоифадаги болаларда фақат иммунитет тизимининг номуносивблиги иммунитет танқислиги белгилари деб ҳисоблаган [1,2].

Тадқиқотнинг мақсади — тез-тез касалланадиган болаларда иммун тизимнинг функционал ҳолатини баҳолаш ва иммунологик ўзгаришларни аниқлашдан иборат. Тадқиқотда турли ёш гуруҳидаги болаларнинг клиник маълумотлари, лаборатор кўрсаткичлари ҳамда иммунологик параметрлари (Т- ва В-лимфоцитлар, иммуноглобулинлар, цитокинлар даражаси) таҳлил қилинди.

Олинган натижалар шуни кўрсатдики, тез-тез касалланадиган болаларда иммун жавобнинг айрим бўғинларида сезиларли ўзгаришлар кузатилади. Хусусан, ҳужайравий ва гуморал иммунитет кўрсаткичларининг дисбаланси, яллиғланиш медиаторларининг ортиши ва маҳаллий иммун ҳимоя механизмларининг пасайиши аниқланди.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, тез-тез касалланадиган болаларда иммун тизимнинг комплекс бузилишлари мавжуд бўлиб, бу ҳолат уларда инфекцияларга мойилликни оширади. Ушбу ўзгаришларни эрта аниқлаш ва тўғри коррекция қилиш болалар соғлигини яхшилашда муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар.

1. Алиева, Н. Р., Исмаилова, А. А., & Худайберганова, Н. Х. (2026). Тез-тез ва узоқ вақт касалланадиган болаларда иммун ҳолати бузилишлари.
2. Алиева, Н. Р., Исмаилова, А. А., & Худайберганова, Н. Х. (2026). Тез-тез касалланадиган болаларда иммун тизимининг ўзига хослиги.
3. Алиева, Н. Р., Исмаилова, А. А., & Худайберганова, Н. Х. (2026). Боланинг овқатланиши ва иммунитетнинг шаклланиши.
4. Коровина, Н.А. Современные возможности эффективной иммунопрофилактики острых респираторных инфекций в программах оздоровления часто болеющих детей / Н.А. Коровина, А.Л. Заплатников, И.В. Леписева // Детские инфекции – 2011– № 1– С. 56–59.
5. Новиков, Д.К. Диагностика иммунопатологии, оценка иммунного статуса / Д.К. Новиков, П.Д. Новиков // Клиническая иммунопатология. Руководство / Д.К. Новиков, П.Д. Новиков; по ред. Н.П. Базеко, Б.И. Чернин. – М.: Мед. лит., 2019. – Гл. 8. – С. 98–126.

6. Bartlett, J.G. Management of respiratory tract infections – 3rd ed. / J.G. Barlett. – Philadelphia, 2001. – P. 178–182. 6. Таточенко, В.К. Острые респираторные заболевания у детей – антибиотики или иммуностимуляция / В.К. Таточенко // Мед. панорама. – 2024. – № 2. – С. 46–49.

7. Таточенко, В.К. Острые респираторные заболевания у детей – антибиотики или иммуностимуляция / В.К. Таточенко // Мед. панорама. – 2024. – № 2. – С. 46–49.

8. Ярцев, М.Н. Иммунная недостаточность и часто болеющие дети / М.Н. Ярцев, К.П. Яковлева, М.В. Плахтиенко // Педиатрия (приложение к журналу Consilium Medicum). – 2016. – № 1. – С. 13–18.